

PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO E AS DIRETRIZES PARA SUA APLICAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO

Islane Archanjo Rocha Martins¹

Katia dos Santos e Silva²

Luciano Souto Dias³

RESUMO

Esse ensaio explora a implementação e impacto do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero adotados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 492, em recentes julgados, visando avaliar a sua eficácia na promoção de justiça mais equitativa e inclusiva. O objetivo é analisar em que consiste o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e como as diretrizes do CNJ são aplicadas na prática, destacando a relevância do Protocolo na superação de estereótipos de gênero e na promoção da justiça de gênero no Brasil. Os casos apresentados demonstram a aplicação prática do Protocolo, evidenciando uma abordagem judicial mais humanizada e sensível às questões de gênero. A jurisprudência brasileira reflete evolução positiva, alinhada com os princípios de igualdade e justiça de gênero estabelecidos pelo CNJ, contribuindo para um discurso jurídico mais inclusivo e representativo da pluralidade familiar e de identidades de gênero. A metodologia empregada delinea análise crítica de recentes julgados brasileiros, com recorte contemplando casos nas esferas criminal e cível que mencionam expressamente o Protocolo do CNJ ou evidenciam a aplicação de suas diretrizes. Ademais, a pesquisa conta com pesquisa bibliográfica, consistente na revisão da literatura relacionada à temática abordada, utilizando livros, periódicos, artigos e sites da internet. A seleção de casos propiciou a avaliação da aplicabilidade e impacto do Protocolo no sistema judiciário, identificando desafios e oportunidades para aprimorar sua aplicação e avançar na promoção da justiça de gênero no país.

¹ Mestra em Gestão Integrada do Território pela Universidade Vale do Rio Doce (Univale). Especialista em Direito Processual (PUC Minas), em Direito Público com ênfase em Gestão Pública pela Faculdade Damásio e em Direito Penal e Direito Processual Penal também pela Faculdade Damásio (2016). Especialista em Educação à Distância 4.0 pela Faculdade Educacional da Lapa (FAEL). Bacharela em Direito pela PUC Minas. Professora do ensino superior nas disciplinas de Direitos Humanos, Direitos indígenas, Direito da criança e do adolescente, Direito Constitucional e Processo Constitucional, Direito Penal e Processo Penal Autora do Livro: Território quilombola e a Constituição. Professora do Curso de Direito da Univale.

² Bacharela em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce (Univale).

³ Doutor pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Mestre em Direito Público pela UPAP. Graduado em Direito e especialista com pós-graduação *latu sensu* em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce- Fadivale. Professor de Direito Processual Civil, Deontologia Jurídica, Teoria Geral do Processo e Resolução Consensual de Conflitos, Tecnologias em Gestão de Conflitos, Prática Jurídica I e II e ainda orientador de estágio do NPJ na Universidade Vale do Rio Doce (Univale). Professor titular dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito na Fadivale (Introdução ao Estudo do Direito, Direito Processual Civil, Prática de Processo Civil, Direito Civil, Parte Geral, Direito Autoral e Direito de Família). Ex Professor do IFMG. Professor de pós-graduação em MG, ES, BA e PA. Integrante do Conselho Científico e do Conselho Editorial da Revista Online Fadivale. Avaliador da Revista da Advocacia Geral da União (AGU), Qualis A2. Associado ao Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI). Integrante do Fórum Brasileiro Permanente de Processualistas Cíveis - FPPC. Autor de dezenas de capítulos de livros e artigos jurídicos publicados em revistas nacionais e internacionais. Sócio-proprietário do escritório Luciano Souto Advogados Associados. Palestrante. Advogado civilista. E-mail: lucianosouto2005@yahoo.com.br

PALAVRAS-CHAVE: perspectiva de gênero; aspectos processuais; diretrizes; aplicação.

ABSTRACT

This essay explores the implementation and impact of the Protocol for Gender-Responsive Judgment adopted by the National Council of Justice (CNJ) through Resolution nº. 492, in recent judgments, aiming to evaluate its effectiveness in promoting more equitable and inclusive justice. The objective is to analyze the Gender-Responsive Judgment Protocol and how the CNJ guidelines are applied in practice, highlighting the Protocol's relevance in overcoming gender stereotypes and promoting gender justice in Brazil. The cases presented demonstrate the Protocol's practical application, evidencing a more humane and gender-sensitive judicial approach. Brazilian jurisprudence reflects positive developments, aligned with the principles of equality and gender justice established by the CNJ, contributing to a more inclusive legal discourse that represents family plurality and gender identities. The methodology employed outlines a critical analysis of recent Brazilian judgments, focusing on cases in the criminal and civil spheres that expressly mention the CNJ Protocol or demonstrate the application of its guidelines. Furthermore, the research includes bibliographical research, consisting of a review of the literature related to the topic addressed, using books, journals, articles, and websites. The case selection enabled an assessment of the Protocol's applicability and impact on the judicial system, identifying challenges and opportunities for improving its application and advancing the promotion of gender justice in the country.

KEYWORDS: gender perspective; procedural aspects; guidelines; application.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 PERSPECTIVA DE GÊNERO E IGUALDADE MATERIAL DIANTE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 2.1 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO BRASILEIRO E LATINO-AMERICANO. 2.2 IGUALDADE MATERIAL COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA IGUALDADE DE GÊNERO. 2.3 A AGENDA 2030 DA ONU E A IGUALDADE DE GÊNERO. 3 PROTOCOLO LATINO-AMERICANO DE JULGAMENTOS COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. 3.1 ADOÇÃO DO PROTOCOLO NO BRASIL A PARTIR DA RESOLUÇÃO N. 492, DE 17 DE MARÇO DE 2023, DO CNJ. 3.2 DIRETRIZES E IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO. 3.3 IMPACTOS E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO. 4 ASPECTOS PRÁTICOS NA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. 4.1 ANÁLISE DE JULGADOS SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

A temática de gênero tem ganhado notoriedade crescente no cenário jurídico brasileiro, evidenciando uma transição rumo a uma justiça mais equitativa e inclusiva no que se refere à proteção das mulheres e de grupos em vulnerabilidade.

Este artigo se propõe a explorar a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), analisando sua eficácia na prática judiciária brasileira.

O problema que motiva este estudo é: em que consiste o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero e quais as diretrizes para sua aplicação?

O objetivo geral deste estudo é analisar o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero e identificar as diretrizes para sua aplicação. A fim de viabilizar a análise, foram estabelecidos objetivos específicos como conceituar perspectiva de gênero, relacionando com a ideia da igualdade material e direitos humanos, bem como as primeiras expectativas; apresentar o protocolo de julgamento em perspectiva de gênero, sua origem e as influências da Agenda 2030 da ONU; e ainda apontar as diretrizes para o julgamento em perspectiva de gênero no Brasil, bem como sua aplicabilidade nos tribunais.

A metodologia adotada envolve a análise de recentes julgados brasileiros, selecionados para demonstrar a aplicação das diretrizes do Protocolo nas esferas cível e criminal, complementada por pesquisa bibliográfica e documental, compreendendo revisão da literatura relacionada à temática abordada, a partir de livros, periódicos e artigos científicos. Por meio da análise de jurisprudências, busca-se evidenciar como o Protocolo transcende a esfera teórica, atuando como um guia prático na análise e julgamento de casos pertinentes à temática de gênero.

A discussão proposta se desdobra em três partes. Inicialmente é apresentada revisão bibliográfica acerca da temática de gênero e a evolução do entendimento jurídico sobre o tema no Brasil. Em seguida delinea-se a estrutura e propósitos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero lançado pelo CNJ, explorando suas diretrizes e a intenção de promover justiça mais inclusiva. Por fim, apresenta-se análise a partir de julgados brasileiros, oferecendo um panorama sobre a aplicação do Protocolo e sua eficácia em promover a justiça de gênero.

Este estudo se justifica pela relevância de entender como a perspectiva de gênero tem sido incorporada na prática judiciária brasileira, contribuindo para a promoção da justiça mais equitativa e representativa. Além disso, a análise proposta oferece informações aos construtores do direito e pesquisadores interessados na interface entre gênero e justiça, fornecendo base para futuras investigações nesse campo de estudo.

2 PERSPECTIVA DE GÊNERO E IGUALDADE MATERIAL DIANTE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO

No cenário contemporâneo, a discussão sobre igualdade e violência de gênero desempenha papel fundamental na promoção dos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Neste contexto, a perspectiva de gênero e a busca pela igualdade material emergem como conceitos-chave que não apenas refletem obrigação moral, mas também oferecem caminhos concretos para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Nesta perspectiva, o estado do Rio Grande do Sul elaborou cartilha que define a violência de gênero como:

Qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra alguém devido a sua identidade de gênero ou orientação sexual. Historicamente, dada as relações desiguais, as mulheres são as mais atingidas pela violência de gênero. A utilização do conceito “violência de gênero” torna-se mais amplo que “violência contra a mulher”, pois, além de mulheres, inclui crianças e adolescentes (Rio Grande do Sul, 2022, p. 3).

A noção de gênero como categoria de análise é relativamente recente no Brasil. Sua incorporação ao ordenamento jurídico se deu com a ratificação da Convenção de Belém/PA, em 1996 (Brasil, 1996). Essa convenção estabeleceu o compromisso dos Estados de reformular os padrões socioculturais que influenciam as interações entre homens e mulheres.

Avançando nesta trajetória, a Lei Maria da Penha (Brasil, 2006) surge como marco no enfrentamento à desigualdade de gênero no Brasil, ao categorizar a violência doméstica e familiar. Essa lei inaugurou no cenário jurídico brasileiro novo paradigma de garantia dos direitos humanos das mulheres, estabelecendo, para efeitos legais, a violência doméstica e familiar como qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Desse modo, essa temática se torna imprescindível para a compreensão da origem da violência contra a mulher e das estratégias de combate a essa violência. A perspectiva de gênero não apenas representa uma obrigação, mas também oferece a oportunidade de aprimorar a qualidade de vida das pessoas (Karvelis, 2023).

Este capítulo explora a ligação entre perspectiva de gênero, a igualdade material e a persistente questão da violência de gênero, abordando como a

perspectiva de gênero se tornou ferramenta essencial para identificar, questionar e combater a discriminação e a desigualdade enfrentada pelas mulheres. Em seguida, discute-se o conceito de igualdade material e como ele se relaciona com a promoção dos direitos humanos, particularmente no contexto das desigualdades e violência de gênero na sociedade brasileira e na América Latina. Por fim, aborda-se como a Agenda 2030 da ONU, em particular o objetivo nº 5, de Desenvolvimento Sustentável visa à promoção da igualdade de gênero e como a redução da violência contra as mulheres é vital para alcançar esse objetivo.

2.1 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO BRASILEIRO E LATINO-AMERICANO

A violência de gênero é uma preocupação significativa tanto no Brasil quanto na América Latina, onde há longa história de desigualdade e violência direcionada às mulheres. Entre os fatores associados ao aumento do risco de perpetração da violência estão a baixa escolaridade, maltrato infantil ou exposição à violência na família, uso nocivo do álcool, atitudes violentas e desigualdade de gênero (Opas, 2022).

As estatísticas mais recentes sobre feminicídio na América Latina indicam que a violência de gênero continua sendo grave preocupação na região. Em 2021, foram registrados altos índices em vários países. Honduras liderou a lista com taxa de 4,6 casos por 100.000 mulheres, seguida pela República Dominicana (2,7 casos por 100.000 mulheres), El Salvador (2,4 casos por 100.000 mulheres), Bolívia (1,8 caso por 100.000 mulheres) e Brasil (1,7 caso por 100.000 mulheres) (Cepal, 2022a). Em 11 países da América Latina, a taxa de feminicídio foi igual ou superior a uma vítima por 100.000 mulheres, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai (Cepal, 2022b).

O Gráfico 1 apresenta uma visão quantitativa da incidência de feminicídios em diversos países da América Latina. Com base nos dados fornecidos para o ano de 2021, é possível observar como essa forma extrema de violência se manifesta na região. A representação gráfica permite a comparação direta entre os países mencionados, ressaltando aqueles com os índices mais alarmantes. Além disso, ao visualizar as estatísticas lado a lado, pode-se ter noção mais clara da magnitude do

problema e da urgência em se adotar medidas eficazes para combatê-lo.

Gráfico 1 – Taxa de feminicídio na América Latina e Caribe (23 países). (Em números absolutos e taxas por cada 100.000 mulheres).

Fonte: Cepal, 2022b.

Contudo, ao analisar os dados do Brasil isoladamente, constata-se que a taxa de feminicídios é ainda mais alarmante. Em 2022, mais de 18 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no país, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que abrangeu 126 municípios brasileiros (Souza, 2023). Esse número é indicativo preocupante da magnitude da questão no Brasil.

Além disso, em escala mais ampla, 25% das mulheres a partir de 15 anos na América Latina e Caribe são vítimas de violência de gênero. Este dado é ainda mais preocupante quando comparado com outras regiões, como o sul da Europa, que tem uma taxa de 16% (ONU, 2021). Essa é uma questão multifacetada que envolve desigualdades socioeconômicas, falta de acesso à educação e ao trabalho seguro, bem como normas e instituições discriminatórias que necessitam ser desafiadas e transformadas para a prevenção efetiva da violência.

Agravando esse cenário, números recentes mostram que a violência contra mulheres continua a crescer no Brasil. No primeiro semestre de 2023, foram registrados 722 (setecentos e vinte e dois) casos de feminicídio no país, um aumento de 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 704 mulheres foram assassinadas por razões de gênero (Gráfico 2).

Esses dados foram baseados nos boletins de ocorrência registrados pelas Polícias Cíveis dos estados e do Distrito Federal, ressaltando que são informações

preliminares e sujeitas a alterações durante as investigações.

Concomitantemente aos feminicídios, houve um crescimento de 2,6% nos homicídios femininos no mesmo período, totalizando 1.902 (mil novecentos e duas) mulheres assassinadas. Isso evidencia que tanto os assassinatos motivados por razões de gênero quanto outras formas de crimes contra a vida das mulheres estão em ascensão no Brasil. Curiosamente, 38% dos assassinatos de mulheres ao longo do primeiro semestre foram tipificados como feminicídio, igualando ao percentual de do ano de 2022.

Gráfico 2 - Feminicídios registrados no 1º semestre de cada ano, Brasil, 2019 a 2023.

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023)

Esses dados reforçam a gravidade da situação e a necessidade de ações imediatas e efetivas para combater a violência contra as mulheres no Brasil, destacando a importância de políticas públicas e iniciativas sociais focadas na proteção e no empoderamento das mulheres, destacar a significância da educação nesse contexto é fundamental, pois contribui para a formação de uma sociedade mais consciente e engajada na promoção da igualdade de gênero. Além disso, é essencial reforçar a necessidade de mudança cultural, para erradicar o problema.

2.2 IGUALDADE MATERIAL COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA IGUALDADE DE GÊNERO

O artigo 5º, caput, da Constituição Federal estabelece que todos são iguais

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (Brasil, 1988). Entretanto, ao realizar a interpretação sistemática da Carta Magna, conclui-se que a legislação vai além da simples igualdade perante a lei, vislumbrando igualdade substancial entre os indivíduos, que buscam pela justiça mais equitativa e inclusiva (Sarmiento, 2016). Essa distinção é encapsulada nos conceitos de igualdade formal e material, os quais estão descritos por Piovesan (2022, p. 88). A autora explora três aspectos fundamentais relacionados à compreensão da igualdade:

[...] a. igualdade formal, reduzida à fórmula 'todos são iguais perante a lei' (que no seu tempo foi crucial para a abolição de privilégios); b. igualdade material, correspondente ao ideal de justiça social e distributiva (igualdade orientada pelo critério socioeconômico); e c. igualdade material, correspondente ao ideal de justiça como reconhecimento de identidades (igualdade orientada pelos critérios gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios) (Piovesan, 2022, p. 88).

A igualdade formal é a previsão legal de tratamento igualitário a todos, conforme estabelecido na Constituição. Entretanto, essa abordagem não considera diferenças individuais ou circunstâncias específicas. Por outro lado, a igualdade material, busca transcender a mera igualdade normativa, visando efetivar a igualdade na realidade prática. Diferente da igualdade formal, a material reconhece que tratar todos igualmente pode perpetuar desigualdades, propondo assim, tratamento diferenciado para alcançar justiça substancial, alinhado à ideia aristotélica de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades (Silva, 2019).

Diferentemente da igualdade formal, que pressupõe o tratamento de todos igualmente perante a lei, na igualdade material o Estado, especialmente no contexto liberal, deve atuar ativamente para mitigar a desigualdade econômica e superar a miséria, indo além de apenas proibir privilégios. A ideia é assegurar o certo grau de igualdade perante a vida, que se refere a proporcionar a todos a chance justa de prosperar na sociedade (Barroso, 2023).

A igualdade material nos direitos humanos visa criar condições para igualdade de oportunidades no exercício de direitos e liberdades fundamentais. Tal ideia ganhou força com a luta feminista por direitos iguais, especialmente a partir da década de 70, contribuindo para a adoção de arquitetura internacional de proteção às mulheres, abrangendo direitos como igualdade formal, liberdade sexual e reprodutiva, igualdade econômica, e acesso à justiça integral (Mazzuoli, 2021).

Dessa forma, a igualdade material pode ser canalizada para desenvolver e expandir iniciativas que abordem as desigualdades de gênero. Através do empoderamento e igualdade pode-se trabalhar na eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres o que, por sua vez, contribui para a redução da violência.

2.3 A AGENDA 2030 DA ONU E A IGUALDADE DE GÊNERO

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os Estados-Membros das Nações Unidas em 2015, representa um chamado global à ação, com o objetivo de eliminar a pobreza, preservar o planeta e assegurar que todas as pessoas alcancem a paz e a prosperidade até o ano de 2030. Central para esta agenda está o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 5, que busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. (ALC, 2023).

O ODS 5 tem, entre seus alvos, a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres e meninas em esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual e outros tipos de exploração. Um dos indicadores está associado ao público feminino a partir dos 15 anos que foram submetidas a violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo atual ou anterior (GTSC, 2022).

A violência de gênero continua sendo um dos obstáculos mais desafiadores para alcançar a igualdade. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), os índices são alarmantemente altos, com o Brasil registrando um dos maiores números de casos de violência contra mulheres, tais como violência doméstica, assédio sexual, e feminicídio. Essa violência é perpetrada por estruturas sociais e culturais enraizadas, que sustentam desigualdades de poder e normas de gênero discriminatórias (Cepal, 2022a).

Cumprir o ODS 5 requer uma compreensão de que a igualdade de gênero não é apenas uma questão de direitos humanos, mas também é fundamental para o desenvolvimento sustentável. A promoção da igualdade material, incluindo o acesso igualitário à educação, saúde, e oportunidades de emprego decente são cruciais. Igualmente importante é a adoção de legislação e políticas públicas que visem eliminar este tipo de violência, de forma que sua diminuição não seja apenas um indicador do progresso em direção à igualdade de gênero, mas também uma condição necessária

para a alcançar. Sem garantir a segurança física e psicológica das mulheres, a igualdade permanece um ideal inatingível.

3 PROTOCOLO LATINO-AMERICANO DE JULGAMENTOS COM PERSPECTIVA DE GÊNERO

O Protocolo Latino-Americano para julgamentos com perspectiva de gênero é uma iniciativa para garantir que os julgamentos considerem as desigualdades e promovam a justiça para as vítimas de violência de gênero, especialmente mulheres. É inspirado por iniciativas como o *Protocolo Mexicano para Juzgar con Perspectiva de Género*, com o propósito de implementar as lentes de gênero que aprimoram a visão do magistrado, evitando a perpetuação de estereótipos e desigualdades ao considerar questões relevantes no contexto judicial. Desta forma, alinha-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da Agenda 2030 da ONU, que aborda todas as formas de discriminação de gênero (Brasil, 2023).

A necessidade e a importância de um protocolo latino-americano para julgamentos com perspectiva de gênero podem ser exploradas sob a luz de conceitos como justiça de gênero, jurisprudência feminista e interpretação igualitária. Destarte, a justiça busca desafiar e transformar estruturas e instituições patriarcais para garantir que as leis e os sistemas judiciais atendam igualmente a todos, independentemente do gênero. A jurisprudência feminista, por outro lado, examina as maneiras pelas quais o direito e a prática judicial perpetuam desigualdades e explora como elas podem ser reformadas. A interpretação igualitária, por sua vez, exige uma leitura das leis e regulamentos de uma maneira que promova a igualdade de gênero e a justiça (Brasil, 2023). Nessa perspectiva, o engajamento no âmbito judicial não é apenas uma evolução necessária, mas uma resposta direta às desigualdades sistêmicas arraigadas que permeiam as estruturas legais e sociais.

Este capítulo apresenta a evolução das normativas nacionais e internacionais sobre a perspectiva de gênero no âmbito jurídico, destacando a importância da inclusão dessa perspectiva na justiça brasileira. Inicia-se com apanhado histórico das normativas internacionais, seguido pela evolução no cenário brasileiro, culminando na criação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Também são discutidos o cenário atual e os desafios para a implementação eficaz deste Protocolo, fornecendo um panorama sobre a

necessidade de ações que promovam a igualdade de gênero na justiça.

3.1 ADOÇÃO DO PROTOCOLO NO BRASIL A PARTIR DA RESOLUÇÃO N. 492, DE 17 DE MARÇO DE 2023, DO CNJ

O Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021 elaborou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, lançado em outubro de 2021 no Brasil, em conformidade com a recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele tem como objetivo assegurar a imparcialidade nos julgamentos de casos de violência contra mulheres, prevenindo a influência de estereótipos e preconceitos sociais, e promovendo uma abordagem ativa na superação de desigualdades históricas e discriminação (Bandeira; Andrade, 2022).

Nesse viés, o CNJ instituiu a Resolução n. 492, de 17 de março de 2023, que estabeleceu, para adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário, as diretrizes do protocolo aprovado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ n. 27/2021, bem como instituiu obrigatoriedade de capacitação de magistrados e magistradas, relacionada a direitos humanos, gênero, raça e etnia, em perspectiva interseccional. A citada Resolução também criou o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero no Poder Judiciário e o Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário.

A implementação deste protocolo no Brasil, sob a chancela do Conselho Nacional de Justiça, reflete uma vontade institucional de alinhar os procedimentos judiciais com os princípios de igualdade e justiça. A análise sob a luz da justiça de gênero, da jurisprudência feminista e da interpretação igualitária não apenas enriquece a compreensão e a aplicação da lei, mas também sinaliza uma transformação no pensamento jurídico, que agora busca incorporar a diversidade de experiências e perspectivas.

A iniciativa brasileira visa cumprir as promessas de igualdade material estabelecidas na Constituição Federal (Brasil, 1988), na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, bem como em decisões de cortes regionais e internacionais de direitos humanos relacionadas a questões de gênero (Brasil, 2023). O Protocolo serve como guia para a magistratura e outros agentes judiciários sobre como abordar questões de gênero nos julgamentos, com o

objetivo de eliminar tratamentos desiguais ou discriminatórios. Essa medida se alinha com as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu a responsabilidade dos países na região no processamento de casos de violência de gênero, e prescreveu medidas reparatórias específicas, como a publicação de um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, como fez o México em 2013 (Borges, 2022).

O CNJ recomenda a adoção do Protocolo no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, visando promover a imparcialidade nos julgamentos, especialmente em casos de violência contra mulheres, evitando avaliações baseadas em estereótipos e preconceitos sociais, alinhando-se, assim, com as orientações regionais e internacionais para a promoção da igualdade de gênero e justiça (Brasil, 2022).

A citação doutrinária a seguir ilustra a recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a adoção de um protocolo que promova a imparcialidade nos julgamentos de casos de violência contra mulheres no Poder Judiciário brasileiro. Tal recomendação se origina de uma análise crítica sobre a condução do caso de Márcia Barbosa de Souza pelo Estado brasileiro, conforme julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, destacando a importância de um judiciário alinhado com as normas regionais e internacionais de igualdade de gênero e justiça, como pode ser observado no texto a seguir colacionado:

A discussão em torno da criação do protocolo desde o começo considerou a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao caso Márcia Barbosa de Souza e outros Vs. Brasil, que condenou o Estado brasileiro pelas falhas na investigação e processamento de crime cometido contra a jovem Márcia Barbosa de Souza em 1998. O Tribunal Interamericano concluiu que o Brasil violou prazo razoável na investigação e na tramitação do processo penal relacionados com o homicídio da jovem, à época do assassinato com 20 anos, e apontou violações aos direitos e garantias judiciais, violações à igualdade perante a lei e à proteção judicial, violações às obrigações de respeitar e garantir direitos sem discriminação e violações ao dever de atuar com a devida diligência para prevenir, investigar e sancionar a violência contra a mulher (Conjur, 2023).

Essas ações refletem a resposta proativa do Brasil às recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e indicam um compromisso de avançar na direção de uma prática jurídica mais justa e equitativa, alinhada com as normas internacionais de direitos humanos.

3.2 DIRETRIZES E IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (2021) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do Brasil com o objetivo de capacitar e orientar a magistratura para a realização de julgamentos, através do estabelecimento de diretrizes que visam traduzir novo posicionamento da Justiça, promovendo maior equidade entre homens e mulheres. Este protocolo foi criado para alcançar a igualdade de gênero, alinhando-se com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) (CNJ, 2021). As diretrizes fornecidas pelo Protocolo são voltadas para orientar o trabalho de juízes e juízas de todo o país, especialmente nos julgamentos de crimes contra mulheres, com o intuito de evitar avaliações baseadas em estereótipos e preconceitos sociais.

Em relação à implementação do Protocolo, o CNJ reconheceu a necessidade deste instrumento diante do aumento das ocorrências de violência de gênero no Brasil. A sua elaboração foi fruto dos estudos desenvolvidos por um grupo de trabalho criado para colaborar com a implementação das políticas nacionais relativas ao enfrentamento à violência contra as mulheres e ao incentivo à participação feminina no Poder Judiciário, conforme estabelecido pela Portaria CNJ nº 27/2021 (CNJ, 2021).

O reconhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da necessidade de um protocolo, evidencia a crescente preocupação com as questões de violência de gênero no Brasil. A iniciativa, gerada a partir de um grupo de trabalho específico, mostra um esforço concreto em responder a essa problemática e alinhar o Poder Judiciário com as políticas nacionais de enfrentamento à violência contra as mulheres.

3.3 IMPACTOS E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2021, evidencia um compromisso sério do Judiciário brasileiro em promover a igualdade e abordar a violência de gênero de maneira adequada. A sua institucionalização reflete um esforço consciente para superar os preconceitos e a discriminação de gênero que têm, historicamente, permeado o sistema judiciário, acarretando uma série de impactos significativos no sistema judicial brasileiro (CNJ, 2021).

Dentre esses impactos, podemos destacar a conscientização e capacitação. Conforme estabelecido pelo CNJ, são ressaltadas a obrigatoriedade do protocolo nos

tribunais brasileiros, o que implica um reconhecimento explícito das especificidades de gênero nos julgamentos. Esta medida visa evitar preconceitos e discriminação por gênero, bem como outras características que podem influenciar a imparcialidade dos julgamentos. Ademais, as Cortes são incentivadas a promover cursos de formação inicial e continuada que incluem conteúdos relativos a direitos humanos, gênero, raça e etnia, seguindo as diretrizes previstas no Protocolo (CNJ, 2021).

No âmbito da promoção da igualdade, o Protocolo busca mitigar as influências do patriarcado, machismo, sexismo, racismo e homofobia, que se fazem presentes transversalmente em todas as áreas do direito, visando, assim, promover uma justiça mais equitativa e inclusiva (CNJ, 2021).

A implementação do Protocolo representa uma resposta direta à necessidade de tratar a violência de gênero de maneira mais eficaz, buscando combatê-la, promovendo a imparcialidade no julgamento de tais casos e evitando avaliações baseadas em estereótipos e preconceitos presentes na sociedade (CNJ, 2021).

Além dos impactos, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 também traz consigo uma série de desafios que merecem atenção. Um dos desafios primordiais reside em sua implementação efetiva, especialmente no que tange a garantir uma adesão consistente às suas diretrizes em todo o espectro do Judiciário. O estabelecimento da obrigatoriedade das diretrizes do Protocolo em março de 2023 é um passo positivo nessa direção, no entanto, a eficácia desta medida dependerá largamente da capacidade de sensibilização e capacitação contínua da magistratura (CNJ, 2021).

O monitoramento e avaliação contínuos emergem como elementos cruciais para compreender o impacto real do Protocolo na prática judiciária e, conseqüentemente, identificar áreas que necessitam de melhorias. Essa análise contínua é vital para garantir que esteja alinhado com seus objetivos primários e esteja efetivamente contribuindo para uma justiça mais equitativa (CNJ, 2021).

Ademais, o engajamento comunitário é sublinhado como um pilar fundamental para o sucesso do Protocolo. Criar consciência na comunidade sobre as mudanças no sistema judiciário e promover uma compreensão clara de suas diretrizes são etapas necessárias para garantir que seus benefícios sejam percebidos e realizados na prática (CNJ, 2021).

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é um progresso na busca por justiça equitativa no Brasil, porém sua implementação eficaz é um processo

contínuo que necessita de avaliação e colaboração entre o Judiciário, comunidade jurídica e sociedade. A seção 4 deste trabalho visa analisar a aplicação prática do Protocolo nos julgados brasileiros de 2023, com o intuito de evidenciar a aplicação das diretrizes do CNJ e entender o seu impacto e eficácia no cenário jurídico brasileiro.

4 ASPECTOS PRÁTICOS NA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO

Este capítulo se dedica à análise de julgados brasileiros, especificamente do ano de 2023, sob a ótica do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Por meio desta análise, busca-se evidenciar a aplicação prática das diretrizes propostas pelo CNJ em julgamentos que envolvem questões de gênero, com o objetivo de proporcionar compreensão sobre a eficácia do Protocolo em promover uma justiça mais equitativa e inclusiva no cenário jurídico brasileiro. Nesta perspectiva, sua implantação transcende a esfera teórica, atuando como um guia prático destinado a orientar magistrados na análise e julgamento de casos pertinentes.

A seleção de casos foi conduzida com base em critérios específicos para garantir a relevância dos julgados analisados, incluindo julgados nas esferas criminal e cível que mencionam especificamente o Protocolo do CNJ ou evidenciam a aplicação de suas diretrizes.

A análise dos julgados é fundamental para transcender a discussão teórica em torno do Protocolo, permitindo a avaliação de sua eficácia e impacto no sistema judiciário. Esta análise possibilita identificar desafios e oportunidades para aprimorar sua aplicação, contribuindo para o avanço da justiça de gênero no Brasil.

4.1 ANÁLISE DE JULGADOS SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO

A jurisprudência brasileira tem evoluído no sentido de abordar questões familiares sob uma ótica mais inclusiva e atualizada, refletindo as diversas configurações familiares presentes na sociedade. Esse avanço é notadamente percebido na análise de casos que envolvem união estável, um instituto que tem sido objeto de interpretações judiciais mais alinhadas com a realidade social

contemporânea. Um reflexo da evolução mencionada é ilustrado pelo julgamento realizado pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual foi empregada a Resolução CNJ nº 492/2023 - Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Esse caso demonstra o comprometimento do Judiciário na promoção da igualdade de gênero e o reconhecimento da diversidade nas relações familiares, conforme exposto no julgado abaixo:

União estável. Requisitos. Deveres conjugais. Fidelidade. Institutos distintos. Perspectiva de gênero. Dever de fidelidade não é pressuposto legal e tampouco condição absoluta para o reconhecimento da união estável. A fidelidade e a lealdade, como pressupostos para o vínculo conjugal ou convivencial, devem ser aferidas pelo casal, cabendo-lhe deliberar, de forma soberana, o que pode ser considerado ato infiel ou desleal, pois os arranjos familiares são tão distintos quanto os casais. Irrelevância, assim, da alegação de infidelidade para afastar o reconhecimento da existência de união estável, cuja constituição demanda análise global da presença dos pressupostos legais no caso concreto, a partir da valoração do acervo probante. Prova robusta no sentido da externalização da vontade do companheiro de constituir família de forma pública, contínua e duradoura até sua repentina morte. Aplicação da Resolução CNJ 492/2023 - Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Apelação provida. Recurso provido (São Paulo, 2023, p. 1).

A decisão evidenciou uma visão progressista, desconsiderando a infidelidade como impeditivo para a união estável, em linha com a superação de estereótipos de gênero. No contexto do caso analisado, a aplicação do Protocolo pode ter contribuído para uma interpretação mais progressista e igualitária das leis relativas ao reconhecimento de união estável, permitindo que o Tribunal abordasse a questão da infidelidade de maneira que superasse as visões tradicionais de gênero que, muitas vezes, estão embutidas nas normas legais e sociais. A decisão ressaltou a diversidade dos arranjos familiares e alinou-se com o Protocolo do CNJ ao promover uma abordagem judicial que contempla a igualdade de gênero.

A relevância deste julgado não apenas reside na aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, mas também na sua contribuição para um discurso jurídico mais inclusivo e representativo da pluralidade de arranjos familiares existentes na sociedade brasileira. Ademais, reitera a necessidade de uma interpretação judicial que transcenda os estereótipos de gênero, alinhando-se assim com os princípios de igualdade e justiça de gênero insculpidos na Resolução CNJ nº 492/2023.

A análise de julgados à luz do Protocolo recomenda que seja referenciado o

juízo realizado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Este caso, que se enquadra na esfera do Direito Penal, versa sobre uma situação em que a acusada, sendo a principal cuidadora de duas crianças menores de 12 anos, enfrenta acusações de tráfico de drogas em concurso de agentes. A decisão judicial, neste caso, reflete uma aplicação prática e sensível do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, reconhecendo as particularidades e responsabilidades maternas da acusada na avaliação da medida cautelar adequada, conforme demonstrado no julgamento em referência:

Habeas corpus – tráfico de drogas em concurso de agentes - 122 gramas de maconha - paciente primária e genitora de crianças menores de 12 anos - conversão da prisão preventiva em medidas cautelares - possibilidade - protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do conselho nacional de justiça – aplicação de medidas cautelares – ordem parcialmente concedida Considerando que a paciente é primária, genitora de duas crianças menores de 12 anos e a quantidade de droga apreendida não é das maiores adequada ao caso concreto a aplicação de medidas cautelares autônomas. Deve ser observado, no caso da manutenção da prisão domiciliar de mães de filhos menores de 12 anos, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, para que haja adequação do direito à realidade fática, de modo a afastar ideias presumidas e preconcebidas para o encarceramento cautelar (Mato Grosso do Sul, 2023, p. 1).

A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é um elemento central no processo apresentado. Na situação casuística em apreço, a paciente C.M., acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, é uma mulher primária e mãe de duas crianças menores de 12 anos, fatores que foram considerados na avaliação da necessidade de manter a prisão preventiva.

Conforme destacado na decisão, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero estabelece diretrizes para considerar a maternidade e a situação específica das mulheres no contexto da audiência de custódia. Esta decisão judicial reflete entendimento de que as circunstâncias pessoais da paciente, em particular sua responsabilidade como mãe, devem ser levadas em conta ao avaliar a necessidade e a proporcionalidade da prisão preventiva. A Desembargadora Elizabete Anache, ao avaliar o caso, considerou adequada a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares, alinhando-se, assim, ao espírito do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que busca uma abordagem judicial mais humanizada e sensível às questões de gênero.

De igual modo, merece destaque um caso julgado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná. Este julgamento traz à tona as complexidades e desafios enfrentados por indivíduos cujas identidades de gênero divergem das normas tradicionalmente aceitas. O caso em questão envolve uma situação de tratamento discriminatório em uma casa noturna, onde as autoras foram desrespeitadas em sua identidade de gênero, sendo submetidas a práticas vexatórias baseadas em preconceitos de gênero, como elucidado no julgado subsequente:

Ementa: recurso inominado. Danos morais. Tratamento discriminatório dentro de casa noturna. Autoras que foram tratadas em desacordo com sua identidade de gênero. Cobrança de entrada e revista de segurança de acordo com o gênero oposto. Adução de que o recebimento de tratamento do gênero feminino dependeria da alteração do nome civil. Violação do direito à autodeterminação de identidade de gênero. Tratamento vexatório. Julgamento com perspectiva de gênero (segundo o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero - cnj). Danos morais configurados. Quantum arbitrado que não comporta redução. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido (Paraná, 2023, p. 1).

No contexto casuístico, as autoras foram submetidas a uma cobrança de entrada e revista de segurança baseada no gênero masculino, contrariando sua identidade de gênero feminino. A casa noturna defendeu que o tratamento dispensado estava vinculado ao nome civil das autoras, e que a identificação como gênero feminino só seria possível mediante alteração do nome civil. A decisão rejeitou essa argumentação, reconhecendo a violação do direito à autodeterminação de identidade de gênero e o tratamento vexatório sofrido pelas autoras. Essa decisão reflete a importância do Protocolo, pois o julgamento destacou que a identidade de gênero é uma questão de autopercepção e expressão social, não sendo limitada ou determinada pelo sexo biológico ou nome civil.

A decisão reafirma a responsabilidade dos estabelecimentos em respeitar a identidade de gênero dos indivíduos, e condenou a casa noturna ao pagamento de indenização por danos morais. Este caso reforça a aplicação do Protocolo do CNJ na prática judicial, promovendo uma abordagem mais inclusiva e respeitosa em relação às questões de gênero.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo buscou analisar em que consiste o Protocolo para Julgamento

comperspectiva de gênero e quais as diretrizes para a sua aplicação, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na promoção de justiça mais equitativa e inclusiva no cenário jurídico brasileiro. O trabalho analisou a implementação deste protocolo em recentes julgados brasileiros, nas esferas criminal e cível.

A análise de julgados revelou um avanço na jurisprudência brasileira, particularmente no que tange ao reconhecimento da diversidade nas relações familiares e na incorporação da perspectiva de gênero sensível nos julgamentos. As decisões judiciais analisadas evidenciaram um compromisso do Judiciário em promover a igualdade de gênero, transcendendo estereótipos prejudiciais e alinhando-se aos princípios de justiça de gênero insculpidos na Resolução CNJ nº 492/2023.

Respondendo ao problema central da pesquisa, a pesquisa permite constatar que o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero consiste em uma ferramenta valiosa para a promoção de uma justiça mais equitativa e inclusiva, ao orientar a análise e julgamento de casos sob uma perspectiva de gênero sensível, conforme evidenciado nos julgados brasileiros analisados. Suas diretrizes têm sido implementadas com eficácia, contribuindo para um reconhecimento mais amplo da diversidade nas relações familiares e na promoção da igualdade de gênero no âmbito judiciário.

O estudo permite concluir que, apesar dos progressos observados, existem desafios que demandam atenção, incluindo a necessidade de maior sensibilização e formação dos magistrados para uma aplicação mais eficaz do Protocolo. A análise também sublinha a importância de um discurso jurídico inclusivo e representativo da pluralidade familiar e das identidades de gênero, como meio para combater a discriminação e promover a justiça social.

O estudo também destacou a necessidade de futuras pesquisas que possam explorar mais a fundo a eficácia do Protocolo em diferentes contextos judiciais e avaliar seu impacto a longo prazo na promoção da justiça de gênero. A consolidação de uma jurisprudência que reflita uma perspectiva de gênero sensível é fundamental para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, reafirmando o papel do Judiciário como pilar de garantia dos direitos humanos e igualdade de gênero.

REFERÊNCIAS

ALC. América Latina y el Caribe. **Objetivo 5:** lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Agenda 2030, 2023. Disponível em: <https://agenda2030lac.org/es/ods/5-igualdad-de-genero>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BANDEIRA, Regina; ANDRADE, Paula. **Recomendação orienta magistratura brasileira a seguir Protocolo de Perspectiva de Gênero.** Brasília, DF: CNJ, 2022. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/recomendacao-orienta-juizes-brasileiros-a-seguirem-protocolo-de-perspectiva-de-genero/#:~:text=O%20Plen%C3%A1rio%20do%20Conselho%20Nacional,na%20sociedade%20e%20promovendo>. Acesso em: 24 ago. 2025.

BARROSO, Luís Roberto. **Curso de direito constitucional contemporâneo.** 11. ed. São Paulo: Saraiva Jus, 2023. *E-book*. p. 228-231 Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624788/>. Acesso em: 03 nov. 2024.

BORGES, Lize. Direito Civil no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. **Conjur**, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-set-08/lize-borges-direito-civil-protocolo-julgamento-perspectiva-genero-conselho-nacional-justica#:~:text=Em%202013%2C%20o%20Supremo%20Tribunal,de%20casos%20de%20viol%C3%Aancia%20de>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 1973, de 1º de agosto de 1996.** Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém/PA, em 9 de junho de 1994. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm. Acesso em: 19 out. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 18 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.340, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, v. 08, n. 08, 2006. Seção 01, página 01.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recomendação nº 128, de 15 de fevereiro de 2022.** Recomenda a adoção do “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero” no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Brasília, DF: STF, 2022. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4377#:~:text=Recomenda%20a%20ado%C3%A7%C3%A3o%20do%20%E2%80%9CProtocolo,142.%20Altera%C3%A7%C3%A3o%20Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Correlata>. Acesso em: 20 ago. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Julgamento com perspectiva de gênero representa avanço no reconhecimento do direito à igualdade. **Notícias**, Brasília, DF: STJ, 2023. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/05032023->

Julgamento-com-perspectiva-de-genero-representa-avanco-no-reconhecimento-do-direito-a-igualdade.aspx#:~:text=O%20Protocolo%20para%20Julgamento%20com,ser%20adotadas%20fora%20do%20processo. Acesso em: 24 ago. 2025.

CEPAL: Ao menos 4.473 mulheres foram vítimas de feminicídio na América Latina e no Caribe em 2021. **Nações Unidas**, 2022a. Disponível em: [CEPAL. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. FEMINICÍDIO ou femicídio. **Nações Unidas**, 2022b. Disponível em: \[CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Protocolo para julgamento comperspectiva de gênero 2021**. Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF: 2021. Disponível em: \\[CONJUR. Plenário do CNJ aprova resolução para julgamento de perspectiva de gênero. **Conjur**, São Paulo, 2023. Disponível em: \\\[FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Violência contra meninas e mulheres no 1º semestre de 2023**. São Paulo: IPEA, 2023. Disponível em: \\\\[GTSC. Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. **VI Relatório Luz da Sociedade Civil da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável Brasil**. Brasília, DF: 2022. Disponível em: \\\\\[KARVELIS, Anderson. O que é a perspectiva de gênero e por que é necessário implementá-la? **Radar Ibê**, 2023. Disponível em: \\\\\\[MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça. Habeas Corpus Criminal 1402185-16.2023.8.12.0000. 24 de março de 2023, 1ª Câmara Criminal, **Jusbrasil**, Salvador, 2023. Disponível em: \\\\\\\[MAZZUOLI, Valério de Oliveira. **Curso de direitos humanos**. 9. ed. São Paulo:\\\\\\\]\\\\\\\(https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-ms/1798600111. Acesso em: 1 out. 2025.</p></div><div data-bbox=\\\\\\\)\\\\\\]\\\\\\(https://radar.ibegesp.org.br/o-que-e-a-perspectiva-de-genero-e-por-que-e-necessario-implementa-la/#:~:text=Ao%20falar%20da%20perspectiva%20de,culturais%20atribu%3%ADdas%20aos%20seres%20humanos. Acesso em: 20 set. 2025.</p></div><div data-bbox=\\\\\\)\\\\\]\\\\\(https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2022/07/rl_2022-web-01_07-final.pdf. Acesso em: 20 set. 2025.</p></div><div data-bbox=\\\\\)\\\\]\\\\(https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/11/violencia-contra-meninas-mulheres-2023-1sem.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.</p></div><div data-bbox=\\\\)\\\]\\\(https://www.conjur.com.br/2023-mar-15/cnj-aprova-resolucao-julgamento-perspectiva-genero#:~:text=Lan%3%A7ado%20em%20outubro%20de%202021,Corte%20Interamericana%20de%20Direitos. Acesso em: 22 ago. 2025.</p></div><div data-bbox=\\\)\\]\\(https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf. Acesso em: 03 out. 2025.</p></div><div data-bbox=\\)\]\(https://oig.cepal.org/pt/indicadores/femicidio-ou-femicidio. Acesso em: 20 jul.2025.</p></div><div data-bbox=\)](https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-menos-4473-mulheres-foram-vitimas-femicidio-america-latina-caribe-2021#:~:text=As%20maiores%20taxas%20de%20femic%3%ADdio,Caribe%2C%2028%20mulheres%20foram. Acesso em: 20 ago. 2025.</p></div><div data-bbox=)

Editora Método, 2021. *E-book*. p. 225-235. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642328/>. Acesso em: 03 out. 2025.

ONU. 25% das mulheres a partir de 15 anos são vítimas da violência de gênero.

ONU News: Nações Unidas, 2021. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2021/03/1743912#:~:text=J%C3%A1%20na%20Am%C3%A9rica%20Latina%20e,de%20normas%20e%20institui%C3%A7%C3%B5es%20discriminat%C3%B3rias>. Acesso em: 20 set. 2025.

OPAS. Organização Pan-americana de Saúde. Violência contra as mulheres.

Tópicos, 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topics/violence-against-women#:~:text=Entre%20os%20fatores%20associados%20ao,violentas%20e%20de%20igualdade%20de%20g%C3%AAnero>. Acesso em: 19 set. 2025.

PARANÁ. Tribunal de Justiça. Recurso Nominado 0028536-05.2021.8.16.0021. 14 de Agosto de 2023. Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais. **Jusbrasil**, Salvador, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-pr/1933479487>. Acesso em: 1 out. 2025.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional**.

Editora Saraiva, 2022. *E-book*. p. 88. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620476/>. Acesso em: 03 out. 2025.

RIO GRANDE DO SUL. Defensoria Pública. Violência de gênero. **Cartilha**, Porto Alegre: DPE/RG, 2022. Disponível em:

<https://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202303/08151200-cartilha-de-violencia-de-genero.pdf>. Acesso em 25 set. 2025.

SARMENTO, Daniel. **Dignidade da pessoa humana**: conteúdo, trajetória e metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 104 p.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1016765-35.2020.8.26.0032. 26 de abril de 2023. Sétima Câmara de Direito Privado. **Jusbrasil**, Salvador, 2023.

Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1823179621>. Acesso em: 1 out. 2025.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2019.

SOUZA, Ludmilla. Mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência em 2022.

Agência Brasil, Brasília, DF: 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-03/mais-de-18-milhoes-de-mulheres-sofreram-violencia-em-2022#:~:text=A%20pesquisa%20ouve%20,em%20com%20apoio%20da%20Uber>. Acesso em: 20 set. 2025.